

O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO BRASIL

Sandy Hellen Martins de Sousa do Nascimento¹

Karin Becker Lopes²

RESUMO: O objetivo geral deste artigo é examinar como o Supremo Tribunal Federal (STF) garante os direitos fundamentais no Brasil por meio de suas decisões. Como objetivos específicos, tem-se o estudo sobre a origem, função e competência do referido tribunal, a verificação do conceito de direitos fundamentais e, por fim, a averiguação de algumas decisões que se destacaram nesse sentido. A pesquisa foi realizada por meio de metodologia bibliográfica, utilizando método descritivo. Os resultados indicam que o tribunal desempenha um papel indispensável para a democracia brasileira, mesmo enfrentando críticas quanto à politização e à representatividade.

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Direitos fundamentais. Ativismo judicial.

1. INTRODUÇÃO

O Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro, desempenha um papel essencial na defesa da Constituição de 1988 e na promoção das liberdades fundamentais no país.

Como objetivo geral, pretende-se analisar o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) na consolidação das liberdades fundamentais no Brasil, destacando sua atuação como guardião da Constituição de 1988 e como mediador em desafios contemporâneos que afetam a democracia e os direitos humanos.

De modo específico, este estudo busca, inicialmente, compreender a origem e criação do Supremo Tribunal Federal, verificando os limites atuais de sua competência. Após, apresenta o conceito de direitos fundamentais para, por fim, explorar como as decisões do STF moldam a sociedade, promovendo valores de liberdade, igualdade e dignidade, essenciais para a democracia brasileira.

2. METODOLOGIA

Foi adotada pesquisa bibliográfica, com abordagem descritiva, que possibilita detalhar e caracterizar as informações de maneira clara e precisa, e analítica, que auxilia na interpretação dos dados ao identificar padrões e relações relevantes.

¹ Graduanda em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: hellensandy467@gmail.com.

² Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Supremo Tribunal Federal (STF) nasceu com a Constituição de 1891, inspirado no modelo norte-americano de Suprema Corte. Sua criação marcou a transição do Brasil para a República, substituindo o antigo Supremo Tribunal de Justiça do período imperial. Inicialmente, sua função era uniformizar a interpretação das leis federais, mas, com a Constituição de 1988, essa responsabilidade passou para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deixando o STF como guardião da Constituição.

Ao longo dos anos, o tribunal evoluiu, acompanhando as transformações políticas e sociais do país. Hoje, ele não apenas garante a supremacia da Constituição, mas também desempenha um papel crucial na proteção dos direitos fundamentais e na mediação de conflitos entre os poderes.

Além disso, o STF tem competência para julgar processos que envolvem autoridades com foro privilegiado, como o Presidente e Vice-Presidente da República, membros do Congresso Nacional e outras figuras públicas relevantes. Também atua na solução de conflitos entre entes federativos e decide sobre casos de repercussão geral, ou seja, aqueles que podem impactar toda a sociedade.

Dada a estreita relação entre a Constituição Federal e os direitos fundamentais, cumpre conceituar estes a fim de viabilizar uma melhor compreensão nesse sentido. Os direitos fundamentais são aqueles considerados essenciais para garantir a dignidade, liberdade, igualdade e segurança dos indivíduos em uma sociedade. Eles estão geralmente consagrados nas constituições de cada país e em documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Os direitos fundamentais desempenham um papel essencial na proteção da dignidade humana e na construção de uma sociedade democrática. (Silva, 2020). A Constituição Federal de 1988 consolidou um amplo conjunto de direitos fundamentais, organizados nos arts. 5º ao 17, além de outros dispositivos esparsos, estabelecendo um marco jurídico para a defesa dos cidadãos brasileiros. A garantia efetiva dessas normas depende não apenas da sua existência no texto constitucional, mas também da fiscalização e do cumprimento por parte das instituições responsáveis, como o Supremo Tribunal Federal (STF). (Mendes, 2021).

A judicialização dos direitos fundamentais no Brasil tornou-se um fenômeno cada vez mais relevante, refletindo o papel crescente do Poder Judiciário na garantia desses direitos, especialmente diante da ineficácia ou omissão dos poderes Executivo e Legislativo. Um exemplo marcante dessa atuação ocorreu na ADO 26, em que o STF decidiu que a homofobia e a transfobia configuram crime de racismo, com base na Lei 7.716/1989, respondendo a uma lacuna legislativa que impedia a punição dessas práticas discriminatórias (Brasil, 1989).

Durante a pandemia de COVID-19, na ADPF 635, o tribunal garantiu autonomia a estados e municípios para implementarem medidas sanitárias, evitando que disputas políticas prejudicassem o enfrentamento da crise. Essa decisão reforçou a importância do princípio da precaução, que busca minimizar riscos em situações de incerteza científica, priorizando a proteção da saúde pública (Brasil, 1988).

No entanto, essa crescente atuação do STF gera debates sobre os limites da judicialização e o impacto do ativismo judicial na separação dos poderes. Para alguns juristas, o tribunal pode acabar assumindo funções que deveriam ser desempenhadas pelo Legislativo, criando insegurança jurídica e afetando o equilíbrio institucional (Barroso, 2011).

Por outro lado, há defensores que argumentam que, em um contexto de instabilidade política e social, a ação judicial se torna necessária para evitar retrocessos e garantir que os direitos fundamentais não fiquem sujeitos a interesses políticos momentâneos. (BARROSO, 2012). Dessa forma, a judicialização dos direitos fundamentais no Brasil representa uma estratégia de proteção da democracia e da cidadania, mas exige cautela e equilíbrio. (Sarlet, 2015).

Durante a pandemia de COVID-19, o STF lançou o desafio de harmonizar o direito à saúde (art. 6º da CF/88) com a autonomia federativa. Na ADPF 635/2020, o tribunal autorizou estados e municípios a decretarem bloqueios (medidas restritivas, como lockdowns, fechamento de estabelecimentos comerciais e restrições de circulação) independentemente do governo federal. A decisão se baseia no princípio da precaução, evitando que divergências políticas agravem a crise. Estudos indicam que regiões que adotaram medidas rigorosas tiveram 15% menos mortes (FGV, 2021).

O STF, em (2018), por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, reconheceu que pessoas transgênero alterassem seu nome e gênero no registro civil sem a necessidade de autorização judicial ou cirurgia de redesignação sexual. (Consultor Jurídico, 2023). Essa decisão está diretamente relacionada ao direito à dignidade humana (Art. 1º, III, da Constituição Federal) e ao direito à igualdade (Art. 5º, caput), ao eliminar barreiras discriminatórias e promover a inclusão social.

Em 2023, o STF anulou multas aplicadas a veículos como a Revista Crusoé por críticas a autoridades. A decisão reafirmou o direito à liberdade de imprensa (Art. 220 da CF/88), que veda censura prévia, mas o Brasil ainda ocupa o 82º lugar em liberdade de imprensa, entre os 180 países (Ferreira, 2024).

Na ADPF 760/2023, o STF tentou a retomada de repasses ao Fundo Amazônia, paralisados desde 2019. Em 2023, R\$ 1,2 bilhão foram destinados a projetos ambientais, embora as ONGs critiquem a lentidão na execução. Tal ato promove o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Art. 225 da Constituição Federal).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Supremo Tribunal Federal (STF) emerge como um pilar indispensável da democracia brasileira, moldando a aplicação da Constituição diante de desafios urgentes como pandemias, discriminação e crise climática.

Suas decisões emblemáticas, como a criminalização da homofobia e a proteção da Amazônia, reforçam sua função como guardião dos direitos fundamentais e agente de transformação social. Contudo, o ativismo judicial que o caracteriza exige um delicado equilíbrio: preservar sua legitimidade sem invadir competências do Legislativo.

REFERÊNCIAS

- BARROSO, Luís Roberto. **Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática**. São Paulo: Saraiva, 2011.
- BARROSO, Luís Roberto. **O Novo Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições para a Construção Teórica e Prática do Direito Constitucional no Brasil**. São Paulo: Saraiva, 2012.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4275/DF**. Relator: Marco Aurélio. Julgado em: 1º de março de 2018. Disponível em: <<https://www.stf.jus.br>>. Acesso em: 23 abr. 2025.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 709**. Relator: Luís Roberto Barroso. **Decisão** proferida em 22 jun. 2023. Brasília, DF. Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=7549732>>. Acesso em: 16 abr. 2025.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26**. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 13 jun. 2019, publicado em 06 set. 2019. Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754115688>>. Acesso em: 24 abr. 2025.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635**. Rel. Min. Edson Fachin, medida cautelar concedida em 05 jun. 2020, publicada em 09 set. 2020. Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754089701>>. Acesso em: 24 abr. 2025.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 760**. Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 30 ago. 2023, publicado em 14 set. 2023. Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754128906>>. Acesso em: 24 abr. 2025.
- CONSULTOR JURIDICO. Alteração de Registro Civil para Pessoas Transgênero. **Consultor jurídico**, 30 de setembro de 2023. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2023-set-30/corregedoria-amplia-hipoteses-troca-nomepessoa-trans/>>. Acesso em: 24 abr. 2025.
- FERREIRA, Luiz Cláudio de. Brasil sobe 10 posições em ranking de liberdade de imprensa. Agência Brasil, Brasília, 3 maio 2024. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/brasil-sobe-10-posicoes-em-ranking-deliberdade-de-imprensa>>. Acesso em: 23 abr. 2025.
- MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Saraiva, 2021.
- SARLET, Ingo Wolfgang. **A Eficácia dos Direitos Fundamentais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
- SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. São Paulo: Malheiros, 2020.
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Resumo COVID ADPF**. Coordenadoria de Jurisprudência, 7 abr. 2021. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=resumocovid&pagina=resumocovid_adpf>. Acesso em: 23 abr. 2025.